

ZAMONAVIY MASHINASOZLIKDA AVTOMATLASHTIRILGAN LOYIHALASH TIZIMLARINING O'RNINI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539665>

Raximov X.M.

UrDU

Mirzayev O. T

UrDU

Annotatsiya: *Maqolada avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarining mashinasozlikda tutgan o'rnini va ahamiyati, CAD/CAM/CAE tizimlarining ishlatilish sohalari hamda ulardan foydalanishning avfzallik ta'monlari, avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlaridan foydalanish uchun muhandislardan qanday bilim va ko'nikmalar talab qilinishi, loyihalash tizimlarining imkoniyatlari bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: *Muhandis, loyihalash, avtomatlashtirish, Kompas 3D, AutoCAD, MathCAD, CAD, CAM, CAE.*

Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, kompyuterlarning hisoblash quvvatini keskin oshishi, ishlab chiqarish va loyihalashda dasturiy ta'minotlarni keng tarqalgani, muhandislar uchun avtomatlashgan loyihalash tizimlarini nafaqat ko'rgazmali vositalarni tayyorlashda balki kundalik muhandislik muammolarini yechishda ham atroflicha qo'llash imkoniyatini yaratdi. Xalqaro miqyosda tajribali muhandislar sonini oshib borayotgani, mustaqil O'zbekistonimizda sanoat tarmoqlarini mahalliyashtirish hisobiga dunyo bozorida xalqaro raqobat sharoitida, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqishda yangi mahsulotlarni loyihalash, konstruksiyasini yaratish, ularni sinovdan o'tkazib ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda tezkor zamonaviy avtomatlashtirish tizimini joriy etishni talab qilmoqda. Bu esa oliy o'quv yurtida bo'lajak yosh mutaxassis muhandislarga

loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish tizimlarining eng zamonaviy usullari, uning jozibador va serqirra imkoniyatlarini atroflicha o'rgatish talabini qo'yimoqda.

Zamonaviy ishlab chiqarish maxsulotning hayotiy aylanish jarayonining barcha bosqichlarida turli xil avtomatlashtirilgan loyihalash (SAPR) tizimlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Shuning uchun bunday dasturlarni o'rganish muhandislar tayyorlaydigan ta'lim muassasalarining o'quv rejasida muhim o'rin egallaydi.

Muhandislik hisoblashlarini avtomatlashtirish soha mutaxassislarining ilmiy izlanishlari, texnik hisobotlar tayyorlashi va boshqa faoliyatlaridagi amaliy ishlarini sezilarli darajada osonlashtirishi bilan bir qatorda ish samaradorligi va sifatining ta'minlanishi uchun ham asos bo'luvchi omildir. Bugungi kunda ish jarayonlarida to'liq kompyuter texnologiyalardan foydalanilib kelinmoqda.

Muhandislik sohasida hisoblash ishlarini avtomatlashtirishning dasturiy ta'minoti haqida so'z borganda, uning to'liq holati bu jarayonni yanada osonlashtirish maqsadida ma'lum bir masalani yechish uchun yo'naltirilgan dasturiy ilovalarning yaratilishi bilan o'z yechimini topib kelmoqda. Salohiyatli kadrlar uchun bugungi kunda barcha masalalarni yechish uchun dasturiy vositalar mavjud deyilsa, aslo mubolag'a bo'lmaydi.

Hozirgi kunda loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirishga mo'ljallangan dasturiy ta'minotlar ishlab chiqilgan bo'lib, bu dasturlar ro'yxatida KOMPAS 3D, T-FLEX, AutoCAD, MathCAD, 3DMax va boshqa amaliy dasturlar keltirilgan. Bu dasturlardan loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirishda samarali foydalanib kelinmoqda.

Oliy ta'lim tizimida yuksak malakali, ijodkorlik va tashabbuskorlik qobiliyatiga ega, kelajakda kasbiy va hayotiy muammolarni mustaqil hal qila oladigan, yangi texnika va texnologiyalarga tez moslanishga layoqatli kadrlarni tayyorlashda yuqorida sanab o'tilgan avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari muhim ahamiyatga ega.

Loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish quyidagi muhim afzalliklarni o'zida mujassamlashtiradi:

- loyihalashning matematik modellashtirish, optimallashtirish, qarorlar qabul qilish usullari kabi prinsipial yangi usullarni amalda qo'llash imkoniyati;
- loyihalananayotgan ob'ektni nisbatan aniq va murakkab modellaridan foydalanish;
- loyiha qarorlarining ko'psonli variantlarini tahlil qilish imkoniyati;
- loyiha hujjatlarini shakllantirishda va hisob-kitoblarda xatolarni bartaraf etish;
- loyihachilar mehnati samaradorligini bir necha bor oshirib, loyiha sifatini yaxshilash;

Hozirgi yuqori texnologik davrda loyihalash jarayonlarini va konstruktorlik hujjatlari tuzishni, mahsulot ishlab chiqarishni va umuman jamiyat uchun zarur buyumlarni tez loyihalab, qisqa vaqtda ishlab chiqarishga tadbiiq etishni samarali hisoblash texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Fan va texnikaning jad'al rivojlanishi, global axborot tizimlari va zamonaviy texnologiyalarning hayotimizga kirib kelishi insonlar hayot tarzining o'zgarishi bilan birga, jamiyat hayoti va rivojlanishiga ham katta ta'sir o'tkazmoqda. Bu esa o'z navbatida ta'lim jarayonini ham zamonga mos ravishda rivojlantirib borishni, yangi o'qitish usul va texnologiyalarini tizimli va uzviy tadbiiq etishni, mutaxassislardan bilim va malakalarini uzluksiz oshirib va boyitib borishni taqozo etadi Ta'limga yangi pedagogik va innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi faqat zamon talabi bo'lmay, balki yuqori texnologik davrimizdagi hayotiy zarurat hamdir. Shu bilan birga bu texnologiyalar talaba uchun o'quv jarayonidagi zerikarli, faqat vaqt yo'qotishga olib keladigan, ijodiy fikrlashdan yiroq oddiy hisob-kitob ishlari, hujjatlarni tayyorlash jarayonlari va boshqa vazifalarni kompyuter yordamida vaqtni tejagan holda oson bajarilishini ta'minlaydi. Zamonaviy texnologiyalarni o'qitish jarayoniga tadbiiq etishdan maqsad ta'lim sifatini oshirish bilan birga, zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanib har qanday muhandislik

hisoblari, loyihalash ishlari va jarayonlarini avtomatlashtirishga, ketadigan vaqt va sarf-harajatlar miqdorini kamaytirishga, samaradorlikni oshirishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshira oladigan kadrlarni tayyorlashdir. Buning uchun talabalarga hisob-grafik va loyiha ishlarini bajarishda grafik muharrirlardan foydalanishini ta'minlash va bunga keng yo'l ochish lozim. Mashinasozlik, arxitektura va qurilish, mashina va mexanizmlar detallarini loyihalash jarayonlarini, shuningdek, konstruktorlik hujjatlarini tuzish ishlarini ham grafik loyiha tizimlari zimmasiga yuklash maqsadga muvofiqdir. Bu vazifani esa zamonaviy CAD/CAE/CAM tizimlaridan foydalangan holda o'quv jarayonini tashkil qilish va muhandis kadrlarni tayyorlash orqali amalga oshirish mumkin.

Avtomatlashtirilgan loyihalashning asosiy komponentlaridan biri geometric modellashtirishdir. Geometrik modellashtirish jarayonida esa CAD grafik tizimining o'rni muhimdir.

Avtomatlashtirilgan loyihalash (CAD- computer aided design)- bu loyihalarni yaratish, o'zgartirish, tahlil qilish va optimallashtirishni osonlashtirish uchun kompyuter tizimlaridan foydalanishga asoslangan tizimdir. Muhandislar CAD dasturlarini o'rganish orqali mashinasozlikda qo'llaniladigan detallar, yig'ma birliklar bilan ishlash uchun mo'ljallangan geometrik dasturlardan, to tahlil qilish va optimallashtirish uchun ixtisoslashgan ilovalargacha bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga oluvchi tizimdir.

CAD ning eng asosiy vazifasi - bu konstruksiya (mexanizm detallari, arxitektura elementlari, elektron sxemalar, binolar planlari va sh.k.) ning geometriyasini aniqlashdir, chunki geometriya mahsulot hayotiy siklining hamma bo'lajak bosqichlarini belgilaydi.

1-rasm. CAD-CAM-CAE dasturlarining mashinasozlikda qo'llanilishi

Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish (CAM-computer aided manufacturing)

- bu korxonaning ishlab chiqarish resurslari bilan bevosita yoki bilvosita interfeys orqali ishlab chiqarish operatsiyalarini rejalash, boshqarishga asoslangan texnologiyadir. Boshqacha qilib aytganda CAM orqali, CAD orqali loyihalangan detallarni ishlab chiqarilish (yasash) jarayonini sonli raqamli dastgohlar yordamida ishlab chiqarish tushuniladi.

Sonli-raqamli boshqaruv - bu stanokni boshqarish uchun dasturlashtirilgan komandalardan foydalanishdir: stanokda jilvirlash, kesish, frezerlash, shtamplash, parmalash va boshqa usullar bilan tayyor detalga aylantiradi. Hozirgi paytda kompyuterlar CAD ma'lumotlar bazasidagi buyumlarning geometrik parametrlari va operator taqdim etayotgan qo'shimcha ma'lumotlar asosida sonli-raqamli dasturaviy boshqariluvchi stanoklar uchun katta dasturlarni generatsiya qilishga qodir tizimdir.

Avtomatlashtirilgan konstruksiyalash (CAE-computer aided engineering) - bu CAD geometriyasini tahlil qilish, modellashtirish va mahsulot konstruksiyasini takomillashtirish uchun uning xususiyatlarini o'rganish uchun kompyuter tizimidan foydalanishdir. CAE yordamida biz tahlilning har xil variantlarini bajarishimiz mumkin. Masalan, kinematik hisoblash dasturlarini harakat trayektoriyalarini va mexanizmlardagi zvenolar tezliklarini aniqlashga qodir.

Dinamik tahlil dasturlari avtomobillar kabi murakkab tarkibli qurilmalarda yuklanish va siljish (deformatsiya)larni aniqlash uchun qo'llanilishi mumkin.

CAE tizimlarining afzalligi shundaki, avtomobil ishlab chiqaruvchilari ishlab chiqilgan modellarni kompyuter orqali sinab ko'rishlari mumkin. Bu ularga moliyaviy mablag'larni sarflamasdan avtomobillarning xavfsizligini, qulayligini va mustahkamligini oshirishga maksimal darajada e'tibor qaratish imkonini beradi.

Muhandislik oliy ta'lim muassalarida avtamatlashgan loyihalash tizimlarini o'qitish va undan foydalangan holda loyiha ishlarini bajarishga keng imkoniyatlar yaratilgan bo'lsa ham, talabalarning bu grafik muharrirlarni o'zlashtirishi borasida ancha qiyinchiliklar bo'lmoqda. Buning sabablari sifatida ularning kompyuter savodxonligi bo'yicha bilimi pastligi va undan maqsadli foydalana olmasligi, ikki va uch o'lchamli tasvirlash hamda modellashtirish asoslarini yaxshi bilmasligini ko'rsatish mumkin.

Shunga qaramasdan, bunday grafik muharrirlarga bo'lgan talab va qiziqishning ortayotganligi sababli grafik ma'lumotlarni tashkil qilish, ikki o'lchamli tekis chizmalarni tuzish va modellashtirish jarayonlarida kompyuter texnologiyalaridan foydalanuvchilar soni ko'paymoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. В.В. Муленко. Компьютерные технологии и автоматизированные системы в машиностроении: Москва 2015
2. “Chizma geometriya va muhandislik grafikasi” S.S.Sadullayev – Toshkent, TAQI, 2018, 103 b.
3. *Azimov T.D. Chizma geometriya. O‘quv qo‘llanma TDTU 2005.*
4. *Sabirova D.U. Chizma geometriya va muxandislik grafikasi. O‘quv qo‘llonma TDTU 2011y.*